

МОНИТОРИНГ ДЕФОРМАЦИЙ СООРУЖЕНИЙ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА

Пернебек К.Б.

магистрант Satbayev University

Абдыбек А. М.

магистрант Satbayev University

Солтабаева С.Т.

канд. техн. наук, профессор Satbayev University

Нурпеисова М.Б.

доктор техн. наук, профессор Satbayev University

Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева (Satbayev University, Almaty)

MONITORING OF DEFORMATIONS OF STRUCTURES IN THE METRO CONSTRUCTION ZONE

Pernebek K.,

master's student, Satbayev University;

Abdibek A.,

master's student, Satbayev University;

Soltabayeva S.,

cand. of Technical Sciences, professor Satbayev University;

Nurpeisova M.

doctor of Technical Sciences, professor Satbayev University

Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev (Satbayev University, Almaty)

Аннотация

В статье рассмотрено строительство метрополитена г. Алматы в сложных гидрогеологических и сейсмическом условиях. Рассмотрены геодезические работы при проходке метрополитена и особое внимание уделено на использование современных приборов для повышения точности геодезических измерений. Одной из таких проблем является мониторинг сооружений с использованием приборов нового поколения. Приведены результаты обработки наблюдений за реперами, заложенных на фундаментах зданий.

Abstract

The article discusses the construction of the Almaty metro in difficult hydrogeological and seismic conditions. Geodesic works during the subway penetration are considered and special attention is paid to the use of modern instruments and the use of modern instruments to improve the accuracy of geodetic measurements. One of such problems is the monitoring of structures using new generation devices. The results of processing observations of reference points laid on the foundations of buildings are presented.

Ключевые слова: метрополитен, деформаций зданий и сооружения, GPS- технологий, электронные тахеометры, цифровые нивелиры, лазерные приборы, графики деформации.

Keywords: metro, deformations of buildings and structures, GPS technologies, electronic total stations, digital levelers, laser, devices, deformation graphs.

Метро в Алматы начали строить в сентябре 1988 года. Оно создано на базе предприятий транспортного и шахтного строительства, участвующих в возведении железнодорожных тоннелей Байкало-Амурской магистрали, метрополитенов городов Новосибирска, Москвы, Ташкента и горнорудных предприятий Республики Казахстан.

Но распад СССР в 1991 году и последовавший за этим разрыв хозяйственных и экономических связей не позволили в полной мере осуществить строительство Алматинского метрополитена, многие вопросы остались нерешенными из-за ликвидации ряда министерств и ведомств. И это стало причиной значительного отставания в сроках строительства метро. К тому же территорию города пересекают тектонические разломы во всех направ-

лениях. Несмотря на все эти трудности, первая линия алматинского метро (первые семь станций) была сдана в эксплуатацию в 2011 году (рис.1).

Уникальность метрополитена г. Алматы определяется комплексом особо сложных геотехнических факторов:

1. Сложная региональная геодинамика Северного Тянь-Шаня;
2. Высокая сейсмичность территории в 9-10 баллов по шкале MSK.
3. Предгорная зона с наклонным рельефом, представляющая межгорную впадину.
4. Грунты разнообразные, слабоустойчивые, галечниковые с включениями валунов до трех метров в диаметре.
5. Разные глубины заложения перегонных и станционных тоннелей от 11м мелкого до 60м глубокого.

Рис. 1. Первая линия метрополитена г.Алматы

Район строительства первой очереди метрополитена расположен на северном склоне Заилийского Алатау в пределах выноса конуса рек Большая и Малая Алматинка. Заилийский Алатау расположенный близ города Алматы представляет из себя мощный хребет со снежными шапками состоящих из ледников и снежных вершин. Южная сторона Заилийского Алатау представляет из себя очень крутой склон, имеет меньше ущелий. Северный же склон Заилийского Алатау напротив имеет

не сметное количество ущелий с глубокими рытвинами и углублениями, а также имеет боковые отрожки так называемые «прилавки», из не больших хребтов: Талгарский, Новый, Малая Алматинка и Кумбель. У основания образовались мощные аллювиальные и делювиальные отложения селевых потоков и конусов выноса рек, составляющие слегка наклонную равнину на север, на которой расположены города и села, и сам город Алматы (рису.2).

Рис. 2 - Геологическая карта района г.Алматы

В этих условиях остро встает проблема прогнозирования технического состояния строящихся и эксплуатируемых сооружений(рис.3) . Ее решение обеспечивается геодезическим мониторингом [1, 2]. Надежную информацию о деформации, кренах и смещениях инженерных сооружений можно

получить прямыми геодезическими мониторинговыми наблюдениями на местах. По мере возрастания точности и оперативности геодезических измерений расширяется круг проблем, в решение которых существенный вклад может внести современная геодезия.

Рис.3 - а-станция метро «Москва»; б-здании на земной поверхности станции

В настоящее время, в связи с созданием и внедрением в производство геодезических приборов нового поколения широкое распространение находят автоматизированные информационные системы геодезического обеспечения уникальных инженерных комплексов.

Надежную информацию о деформации, кренах и смещениях инженерных сооружений можно получить прямыми геодезическими мониторинговыми наблюдениями на местах. Геодезический мониторинг осуществляется с целью проведения наблюдений за состоянием и своевременного выявления недопустимых отклонений в состоянии эксплуатируемых высотных зданий и комплексов, большепролетных сооружений, а также окружающей застройки, установления обстоятельств их появления, составления прогнозирования развития деформаций, выработки и принятия мер по устранению процессов нежелательного характера.

По мере возрастания точности и оперативности геодезических измерений расширяется круг

проблем, в решение которых существенный вклад может внести современная геодезия. Одной из таких проблем является мониторинг земной поверхности с использованием приборов нового поколения.

Геодезические наблюдения проводились электронными тахеометрами фирмы Leica TCR 1201, TCR 06. Обработка спутниковых наблюдений в г. Алматы выполнялась по стандартной программе SKI (фирмы «Leica» Швейцария), а также применялись GPS-приемники, в результате полученных плановые координаты всех пунктов сети в системе координат Almaty MSK и высотные отметки реперов новой ветки метро.

После того как были получены данные по пунктам геодезической сети были уравниены и получены координаты в местной системе Almaty MSK, заложены репера для станции метро «Москва» по которым так же был выполнен геодезический мониторинг (таблица и рис.4).

Таблица

Результаты мониторинга реперам станции «Москва»

Репер №	2017 ж.	2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.	Δh
A-1	811.477	811.472	811.475	811.474	-1
A-3	810.664	810.663	810.663	810.658	-2
A-5	811.337	811.344	811.335	811.330	-2
A-7	812.412	812.416	812.408	812.412	-2
A-9	812.560	812.569	812.555	812.560	-1
A-11	812.403	812.408	812.406	812.411	0
A-13	812.648	812.655	812.648	812.657	-2
A-15	812.713	812.705	812.707	812.714	-1
A-17	812.861	812.858	812.858	812.867	-2
A-19	813.271	813.275	813.270	813.268	0
A-21	813.955	813.955	813.955	813.955	-2
A-23	814.344	814.346	814.344	814.342	0
A-25	814.692	814.696	814.693	814.689	-2
A-27	815.035	815.039	815.033	815.031	-2
A-29	815.346	815.349	815.344	815.345	-2
A-31	812.288	815.289	815.287	815.291	0
A-33	816.831	816.831	816.825	816.828	0
A-35	816.843	816.845	816.842	816.841	0
A-37	817.236	817.236	817.236	817.236	-2
A-39	817.870	817.871	817.872	817.871	-1
A-41	817.211	817.210	817.214	817.218	-1

Рис. 4 - График деформации реперов станции метро «Москва» за 2017-2020 гг.

Исследования деформаций поверхностей стен производятся установлением на этих поверхностях марок и определением их пространственных координат.

Поскольку конечной целью для всех геомеханических исследований является обеспечение промышленной безопасности, то для сохранения подземных и наземных инженерных сооружений необходимо принимать меры по укреплению и упрочнению пород. Эффективной мерой снижения степени сейсмической опасности в горной выработке является перечень мероприятий, предусмотренных «Инструкцией по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторожде-

ниях, объектах строительства, подземных сооружений, склонных и опасных по горным ударам». Кроме того применяется метод химической цементации, который состоит из: - бесшовной гидроизоляции кровли, полов, стен и др [4].

- водоподавления грунтовых/напорных вод, устранения капеза, намоканий, гидроизоляции деформационных швов полиуретановой пены;

- химического закрепления горной породы, почвы, строительных сооружений и герметизация при проникновении воды и газа;

Опыт работы по применению способа проходки метрополитена г.Алматы с укреплением породы химическим способом приведен на рисунке 5.

Рис.5 - Проходка туннеля с укреплением породы химическим способом

Таким образом, создание мониторинговой сети для высокоточных наблюдений за состоянием инженерных сооружений использованием электронных и спутниковых приемников GPS позволило сократить затраты времени на определение координат в перерасчете на одну снимаемую точку в 10-15 раз и повысить точность определения координат не менее, чем в 2 раз.

Список литературы

1. Нурпеисова М.Б., Мустафаулы Р. Повышение точности геодезических измерений при оценке технического состояния инженерных сооружений. Маркшейдери и геодезия, 2013, №1.-С.18-20.

2. Нурпеисова М.Б., Айтказинова Ш.К., Копжасарулы К. Перспективы использования современных приборов для геомеханического мони-

торинга природно-технических систем //Материалы 9-ой международной научной конф. молодых ученых «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых».- Москва: ИПКОН РАН, 2012.- С.126-130.

3. Нурпеисова М.Б., Орманбекова А., Бек А.А. Оценка технического состояния инженерных сооружений (монография). LAR LAMBERT Academic Publishing. - Германия, 2015.-117 с

4. Пернебек К.Б. Наблюдение за деформациями сооружений в зоне строительства метрополитена// Труды Международной научно-практической конференции, посвященной 115-летию академика А.Ж. Машанова «Инновационные технологии в геопрограмственной цифровой инженерии» - Алматы; КазНУТУ им. К.И. Сатпаева, 18-19- марта 2022. - С. 208-214.